

ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. И. Я. ЯКОВЛЕВА

2025

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Актуальные проблемы оздоровительной и адаптивной физической культуры
Актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов по физической культуре
Инновационные технологии спортивной тренировки
Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта
Социокультурные и психологические проблемы физической культуры и спорта
Физическое воспитание учащейся молодежи

Материалы XV Всероссийской
научно-практической конференции
с международным участием

Чебоксары

13 ноября 2025 года

Григорьева А.А., Зорин С.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАРТОВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ	243
Жуманов Э.М.У. ПУТИ РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ШАХМАТЫ	249
Журин А.В., Дмитриев Г.М., Рахматулин В.Р. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ	253
Канцелярова Г.Г., Зорин С.Д. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ	256
Кожанов В.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 5-9 КЛАССОВ К ЗАНЯТИЯМ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА	262
Кожанов В.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 5-9 КЛАССОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ	266
Красильников А.Н. ВЛИЯНИЕ ВЫГОРАНИЯ СПОРТСМЕНОВ - СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС	269
Миронова А.А., Горелов А.А. АКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ	273
Никитин М.А., Зорин С.Д. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	278
Садуллаев Т.Х. МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ РАЙОННОГО ЭТАПА «ОЛИМПИАДЫ ПЯТИ ИНИЦИАТИВ»	283
Шопулатов А.Н. ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ	288
Шувалова Н.В., Антонова Т.В., Крутов И.С., Шувалова Е.А., Леженина С.В., Проворов И.В., Павлунин М.И. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ	291
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ	295
Андраханова Е.А., Михайлов А.С. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ	295
Антонова Т.В., Кириллова Д.Д. АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ К ВНЕУРОЧНЫМ ФОРМАМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ	299
Антонова Т.В., Павлова К.С. УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ	304
Белов С.А., Бочкарев С.А. ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ КРОССФИТОМ	308

- современной школе : сборник научных трудов. Чебоксары, ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, 1996. С. 65-71.
3. Драндров Г.Л., Кисапов Н.Н., Никоноров В.Т. Противоречия традиционной системы физического воспитания школьников и пути их разрешения // Образование и саморазвитие. Казань : Центр инновационных технологий, 2007. № 2. С. 145-151.
 4. Сучилин А.А. Теоретико-методологические основы подготовки резерва для профессионального футбола. Волгоград: ВГАФК, 1997. 130 с.
 5. OECD (2019). Education at a Glance 2019: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris. [Электронный ресурс] URL: <https://yandex.ru/search/?text=11.+OECD+%282019%29.+Education+at+a+Glance+2019%3A+OECD+Indicators.+%E2%80%93+OECD+Publishing%2C+Paris.&win=710&clid=2485192-30> (дата обращения: 19.10.2025).
 6. Jaeger W. Paideia: The Ideals of Greek Culture: In 3 vols. N.Y.; Oxford: Oxford University Press, 1939–1944.

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ РАЙОННОГО ЭТАПА «ОЛИМПИАДЫ ПЯТИ ИНИЦИАТИВ»

THE MODEL OF PHYSICAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS OF THE REGIONAL STAGE OF THE OLYMPIAD OF FIVE INITIATIVES

T.X. Садуллаев
T.X. Sadullaev

*Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик,
Узбекистан*
Uzbek State University of Physical Education and Sports, Chirchik, Uzbekistan

matonat07@mail.ru

Аннотация. В данной статье проанализированы требования и правила футбольных соревнований, организуемых в рамках “Олимпиады пяти инициатив”, разработаны предложения и рекомендации, направленные на их совершенствование и повышение эффективности соревнований.

Abstract. This article analyzes the requirements and rules of football competitions organized within the framework of the Olympiad of Five Initiatives, and develops proposals and recommendations aimed at improving them and increasing the effectiveness of competitions.

Ключевые слова: «Олимпиада пяти инициатив», условия соревнований, модель, нагрузка, скорость, ловкость, скорость принятия решений, упражнения, требования и правила соревнований.

Keywords: “Olympiad of five initiatives”, competition conditions, model, load, speed, agility, speed of decision-making, exercises, requirements and rules of competition.

Футбольные соревнования являются не только массовыми спортивными мероприятиями, но и важным инструментом в воспитании молодежи, формировании физической активности и здорового образа жизни в нашей стране. Однако в процессе организации и оценки этих соревнований наблюдаются различные проблемы, связанные с учётом результатов.

Учёт в футбольных соревнованиях включает не только фиксацию итогов матчей, но и оценку деятельности команд и игроков, анализ данных, сбор статистической информации, которая впоследствии служит основой для планирования дальнейшей работы.

В настоящее время наблюдаются следующие проблемы: на районном и городском уровнях современные технологии учёта (VAR, GPS-тренеры, электронные программы статистики) внедрены недостаточно. Это приводит к субъективности и неполноте данных, человеческий фактор (ошибки судей, технических секретарей, невнимательность) может стать причиной искажений, что снижает достоверность результатов. Отсутствие цифрового учёта не позволяет вести цифровой мониторинг, архивировать и анализировать итоги соревнований. Кроме того, отсутствует цифровая информационная среда — специальные электронные платформы и мобильные приложения для обмена данными между организаторами и тренерами не развиты, что вызывает перебои в процессе учёта.

Для устранения данных проблем необходимо принять ряд практических мер: внедрить цифровые технологии — мобильные приложения и планшетные системы для ввода результатов в реальном времени; организовать курсы повышения квалификации для специалистов, ответственных за учёт; создать единую платформу с возможностью автоматического архивирования и анализа результатов; разработать стандартизированные формы учётных карт для каждого матча и объединить их в общую базу данных.

Проблемы учёта в футбольных соревнованиях являются одним из основных факторов, влияющих на достоверность результатов. Кроме того, для повышения физического состояния футболистов и обеспечения устойчивой физической готовности необходимо разработать специальный подход к организации тренировок и комплексу упражнений.

Во время соревнований важно поддерживать физическое состояние игроков на оптимальном уровне и предотвращать травмы. Для этого следует внедрять индивидуальный подход к тренировочному процессу, создавать систему комплексных упражнений, обеспечивающих стабильность физической подготовки. В этом процессе особое внимание следует уделять восстановлению, общей функциональной активации, функциональной и специальной подготовке.

Планирование недельной нагрузки (высокая – средняя – низкая), мониторинг частоты сердечных сокращений, степени утомления мышц каждого игрока, выполнение 30–45-минутных интенсивных упражнений, внимание к восстановительным процедурам (массаж, сауна, растяжка, питание, сон) — всё это является эффективными средствами повышения результативности.

Сегодня в рамках инициативы Президента Республики Узбекистан «Пять важных инициатив» особое значение имеет повышение эффективности организации футбольных соревнований среди молодежи, направленных на формирование здорового образа жизни и повышение физической активности.

Проведение соревнований способствует росту активности, социальной интеграции и формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни.

Первая инициатива из программы «Пять инициатив» направлена на создание условий для занятий физической культурой и спортом, особенно популяризацией футбола среди молодежи. Такие мероприятия способствуют формированию здорового образа жизни, содержательному проведению свободного времени, развитию навыков командной работы и повышению социальной активности.

Для анализа организации футбольных соревнований необходимо учитывать следующие критерии: количество и активность участников, наличие спортивных сооружений и оборудования, четкость регламента соревнований, количество зрителей и общественный интерес, а также результаты, отражающие влияние на здоровье, коллективизм и социальную атмосферу.

Проведённый эксперимент показал, что регулярные и качественно организованные футбольные соревнования обеспечивают следующие результаты:

1. Активность молодежи увеличилась на 35% – учащиеся, ранее безразличные к спорту, начали участвовать в соревнованиях.
2. Улучшился социальный климат – снизились конфликты в школах и колледжах, усилилось взаимное уважение.
3. Улучшились показатели здоровья и физической подготовленности участников.
4. Повысилась активность девочек – созданы отдельные женские футбольные команды, что способствует гендерному равенству в спорте.

Для повышения эффективности соревнований важно модернизировать спортивные сооружения, повышать квалификацию тренеров и преподавателей физической культуры, развивать систему перехода от районных соревнований к республиканскому уровню, совершенствовать систему поощрения женских футбольных команд.

Футбольные соревнования в рамках «Олимпиады пяти инициатив» служат не только укреплению здоровья, но и формированию социальной осознанности молодежи, направляя её к здоровому образу жизни. Такие турниры повышают интерес школьников к спорту, формируют здоровую конкуренцию и позитивную социальную среду.

Анализ показывает, что участие учащихся в спорте увеличилось на 28–34%, средний рост составил 31%. Повышение активности напрямую связано с проведением футбольных соревнований, что подтверждено мнениями участников и педагогов. Таблицы и графики показывают, что такие турниры эффективно повышают интерес молодежи к спорту, усиливают социальную интеграцию и способствуют укреплению здорового образа жизни.

В рамках «Олимпиады пяти инициатив» необходимо также проанализировать нормативно-организационные требования, регламенты,

технические и педагогические критерии для участников, а также провести сравнительный анализ с международными футбольными стандартами.

Анализ показал, что соревнования в рамках «Пяти инициатив» адаптированы к возрасту, уровню физической подготовки и инфраструктуре участников. Регламент содержит упрощённые версии основных правил FIFA, сохраняя массовость, дисциплинарные требования и охват. Однако выявлены следующие недостатки: недостаточная методическая поддержка и повышение квалификации судей; отклонения от регламента в некоторых регионах; недостаточное внимание к медицинскому осмотру и мерам безопасности.

Для решения этих проблем необходимо утвердить единый республиканский стандарт регламента, внедрить протоколы медицинского обслуживания, привлечь квалифицированных тренеров и организовать аккредитацию судей по стандартам FIFA.

Разработка ежедневной модели физической подготовки футболистов районного этапа имеет важное значение. Такая модель позволяет контролировать физическое, биологическое и психологическое состояние игроков, повышать устойчивость физической формы и эффективность выступления на соревнованиях.

Физическая подготовка — это процесс формирования физических качеств, необходимых спортсмену для проявления технических, тактических и психологических способностей. Научная организация подготовки основывается на изучении реакций сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной систем на нагрузку, согласовании тренировок с образовательными и воспитательными целями, а также на балансе между нагрузкой, отдыхом и восстановлением.

Научные источники указывают, что уровень физической подготовки футболистов напрямую связан с их скоростью, способностью к длительному бегу, контролю удара и принятию тактических решений. Плановые ежедневные тренировки позволяют последовательно развивать эти качества.

Модель физической подготовки футболистов в рамках «Олимпиады пяти инициатив».

Этап разминки (15–20 мин) – подготовка мышц к движению, профилактика травм.

Этап основной физической подготовки (45–50 мин) – развитие скорости, выносливости и силы.

Этап технического совершенствования (15 мин) – развитие навыков владения мячом.

Этап восстановления (10–15 мин) – релаксация и растяжка.

Также рекомендуется пить воду каждые 20–30 минут, принимать лёгкую пищу в течение 30 минут после тренировки и на следующий день проводить восстановительные упражнения.

Разработанная модель физической подготовки в рамках «Олимпиады пяти инициатив» способствует повышению качества подготовки спортсменов. Она улучшает физическое состояние, развивает технические и тактические

навыки, способствует психологической устойчивости и дисциплине. Её внедрение в практику позволит повысить не только результаты соревнований, но и общий спортивный потенциал молодых футболистов.

Литература

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-oktyabrdagi “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi qonuni”.-B.37.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni. -B.29.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-noyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-414-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15 noyabrdagi “Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-392-sonli qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-dekabrdagi “Jamoaviy sport turlarini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-421-sonli qarori.
6. Шестаков М.М. Футбол: Структура и критерии эффективности индивидуальной соревновательной деятельности игроков разных амплуа: Учебно-методическое пособие. Краснодар, 1994. 27 с.
7. Лексаков А. Теория и методика футбола. М., РГУФК, 2004. С. 76-77.
8. Голденко Г.О. Индивидуальные программы технико-тактической подготовки футболистов высокой квалификации с учётом особенностей соревновательной деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед.наук. М., 1984. 16 с.
9. Nurimov R.I. Futbol darslik. Toshkent 2013. 198-bet.
10. Артиков А.А. Технология совершенствования точности технических приёмов в спортивных играх с использованием инновационных технологий: Монография. Т.: “O‘ZBEKSAVDONASHRIYOTI”NMIU, 2022. 188 с.
11. Artikov A.A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Jizzakh, 2022. T. 6. №. 6. P. 21-30.
12. Artikov A.A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8, Number 3, 2020. P. 1-3.